

MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DO CURSO DE PEDAGOGIA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL E BILÍNGUE DE PROFESSORES INDÍGENAS NO PARANÁ

MEMORIES AND EXPERIENCES IN THE CONSTRUCTION OF THE PEDAGOGY COURSE PROPOSAL: INTERCULTURAL AND BILINGUAL TRAINING OF INDIGENOUS TEACHERS IN PARANÁ

Solange Aparecida de Oliveira Collares ¹[0000-0001-6893-8706]

¹ Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO, Brasil
scollares@unicentro.br

Resumo. Este trabalho tem como finalidade apontar algumas vivências em relação à proposta e formalização do Curso de Pedagogia, voltado para a formação de professores indígenas. Tem como objetivo identificar os princípios que fundamentam a proposta de formação intercultural e bilíngue dos discentes indígenas. A fundamentação teórica que permeia essa discussão está pautada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº9394/96, no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de professores indígenas em curso de Educação Superior. A metodologia proposta está centrada na pesquisa qualitativa voltada para a análise documental, bem como a revisão sistemática, pautada nas políticas para formação de professores, em curso superior. O Curso de Pedagogia: formação intercultural e bilíngue de professores indígenas no Paraná é ofertado no Município de Nova Laranjeiras, nas Terras Indígenas no Rio das Cobras. Atendendo discentes de algumas etnias como: Kaingang, Guarani e Xetás. Visando a uma formação específica em cada dialeto, uma vez que dispõem de professores nas línguas. O Curso assumiu um caráter de um projeto especial, está vinculado ao Departamento de Pedagogia/DEPED/G, da Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, coordenado pelo LAECI, Laboratório de Educação do Campo e Indígena, além de contar com professores de diversos departamentos. Os resultados propostos com esse Curso foi a formação de inúmeros professores indígenas, que estão aptos para assumir os concursos públicos, para atuarem em escolas indígenas no Estado do Paraná.

Palavras-chave: Curso de Pedagogia. Indígenas. Formação de Professores. Estado do Paraná. UNICENTRO.

Abstract. The purpose of this work is to point out some experiences in relation to the proposal and formalization of the Pedagogy Course, aimed at training indigenous teachers. It aims to identify the principles that underpin the proposal for intercultural and bilingual training for indigenous students. The theoretical basis that permeates this discussion is based on the Law of Guidelines and Bases of Education No. 9394/96, the National Curriculum Framework for Indigenous Schools, and the National Curriculum Guidelines for the Training of Indigenous Teachers in Higher Education. The proposed methodology is centered on qualitative research focused on document analysis, as well as systematic review, based on policies for teacher training in higher education. The Pedagogy course: intercultural and bilingual training for indigenous teachers in Paraná is offered in the municipality of Nova Laranjeiras, in the Rio das Cobras Indigenous Lands. It caters for

students from some ethnic groups, such as the Kaingang, Guarani and Xetás. Aiming for specific training in each dialect, since they have language teachers. The course is a special project linked to the Department of Pedagogy/DEPED/G at the Midwestern State University/UNICENTRO, coordinated by LAECI, the Rural and Indigenous Education Laboratory, and includes teachers from various departments. The proposed results of this course were the training of numerous indigenous teachers, who are now able to take part in public tenders to work in indigenous schools in the state of Paraná.

Keywords: Pedagogy course. Indigenous people. Teacher training. State of Paraná. UNICENTRO.

1. Introdução

O Curso de Pedagogia voltado para a formação de professores, surgiu a partir do momento em que ocorreu uma luta e mobilização por parte da liderança, no sentido de solicitar à Reitoria da Universidade a extensão de Cursos de Graduação ofertados pela Unicentro, para que fossem implantados nas Terras Indígenas do Rio das Cobras. A carta foi enviada no dia 21 de agosto de 2018, solicitando que a Reitoria acolhesse a solicitação. Após o pedido, foi criada, pela Instituição, uma comissão responsável pela elaboração do Projeto, do qual faço parte, juntamente com os demais membros de diversos colegiados da Unicentro, quais sejam, História, Filosofia, Letras, entre outros, além de professores convidados de outras instituições de Ensino Superior, contou também com a colaboração dos membros da comunidade indígena, lideranças e demais membros dos órgãos indígenas. Houve inúmeros encontros para discutir os conteúdos a serem apresentados, bem como para montar a matriz diretiva do Curso, no sentido de envolver os saberes e práticas indígenas, respeitando os seus valores culturais, assim como os seus rituais.

O que justificou toda essa luta e movimentação social foi a falta de formação qualificada de pedagogos e professores indígenas para atuarem nos colégios estaduais, procurando atender à formação das crianças e jovens indígenas, respeitando os seus traços culturais, assim como a sua língua, dentro do território a que pertencem.

O Curso foi implantado em regime de alternância, suas aulas acontecem nas Terras Indígenas do Rio das Cobras, participaram os estudantes indígenas daquela comunidade e de outros Estados, sendo um curso de 100 por cento indígenas. No Projeto Pedagógico do Curso, a estrutura prevê um conjunto de disciplinas, na matriz curricular, que articulam os conhecimentos da formação geral de professores, além das especificidades da formação de professores indígenas, e de disciplinas que fundamentam e instrumentalizam a práxis de formação de pedagogo. (PPP/2019. p.21), levando em consideração alguns princípios como: a) território indígena como matriz formativa; b) a educação omnilateral; c) a organização coletiva; d) articulação entre ensino, pesquisa e extensão; e) alternância e itinerância) as línguas como instrumento de luta e resistência entre outros.

2. Material e Métodos

Para atingir o objetivo deste estudo, foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), utilizando a metodologia *Methodi Ordinatio*, desenvolvida por Pagani, Kovaleski e Resende (2015; 2017) e atualizada por Pagani et al. (2022). A metodologia é classificada como um método de decisão multicritério que emprega três variáveis e três fatores de ponderação para ordenar um portfólio de artigos com base em sua relevância científica. As três variáveis e os seus respectivos fatores de ponderação são:

ano de Publicação (PubYear); importância do número de citação (Ci) dos artigos; e fator de impacto (IF) da revista, métrica que permite avaliar o impacto de uma revista para a comunidade científica, que é ponderado pelo fator Δ , parâmetro de 0 a 10 que pondera a importância do Fator de Impacto (IF) do artigo.

A partir desses parâmetros, a metodologia utiliza-se de uma equação, denominada InOrdinatio 2.0 (1), que permite ordenar o portfólio de acordo com sua relevância científica.

$$InOrdinatio2.0 = \left\{ [\Delta*(IF)] - \left[\lambda * \left(\frac{ResearchYear - PubYear}{CitedHalfLife} \right) \right] + \Omega * \left[\frac{Ci}{(ResearchYear + 1) - PubYear} \right] \right\} \quad (1)$$

Para isso, a metodologia baseia-se em nove etapas, que foram seguidas e descritas a seguir:

Etapas 1 e 2 – Definir a intenção da pesquisa e realizar buscas exploratórias nas bases de dados. Os termos booleanos utilizados foram: “políticas públicas”, “formação de professores indígenas”, “Curso Superior”. Nas etapas 3 e 4, com base nos resultados das etapas 1 e 2, foram definidas as combinações de palavras-chave mais adequadas, para representar o tema da investigação, e as bases de dados, e efetuou-se a pesquisa final. Na Etapa 5, foram aplicados os procedimentos de filtragem. Essa etapa tem como objetivo eliminar artigos em duplicata, livros, capítulos de livros, artigos de conferência e artigos fora da temática. Assim, os resultados obtidos foram, conforme Tabela 1

Tabela 1. Procedimentos de filtragem

Filtros	Artigos excluídos
Duplicatas	19
Tipo de documento	0
Fora da temática	24
InOrdinatio negativo	2
Total de artigos excluídos	45
Número de artigos no portfólio final	27

Fonte: O autor (2024)

Passo 6 - Coleta das variáveis para a ordenação. Etapa 7 – Ordenação do portfólio. Nas últimas duas Etapas, 8 e 9, os artigos do portfólio foram localizados na íntegra, armazenados, e deu-se início às análises sistemáticas

3. Resultados

O Curso de Pedagogia voltado para a formação de professores indígenas no Estado do Paraná é único, pois está centrado no viés intercultural e bilíngue, o qual possibilitou aos discentes do Curso, a participação no PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que agregou na formação dos alunos, em relação à prática pedagógica em sala de aula. Além de bolsa para PIBIS, com a intenção de auxiliar os alunos em relação ao ensino, pesquisa e extensão, os alunos participaram da elaboração de livros, na sua língua, com intuito de aprender a fazer e construir materiais didáticos pedagógicos.

4. Conclusão

O Curso de Pedagogia trouxe muito aprendizado a todos os envolvidos sobretudo no que se refere à diversidade, devido ao convívio com os indígenas in loco, contribuiu também, pelo fato da aproximação de sua cultura e do seu convívio, com a compreensão de suas dificuldades, assim como de superação no dia a dia. Cabe salientar que esse curso ainda está em vigência, aperfeiçoando-se cada vez mais no sentido de formar novos educadores, por meio de um conhecimento sistematizado, (re)elaborando os conceitos adquiridos. Foi possível constatar a importância de proporcionar essa formação a esse povo, não raro, esquecido e marginalizado no contexto histórico. Há, portanto, a necessidade de considerar as suas condições básicas, sobretudo no que se refere à sua língua, assim como contribuir com a construção de materiais pedagógicos e com formação de professores aptos e capazes para atender à essa diversidade.

Referências

1. Pagani, R. N., Pedroso, B., dos Santos, C. B., Picinin, C. T., & Kovaleski, J. L. (2022). Methodi Ordinatio 2.0: revisited under statistical estimation, and presenting FIndex and RankIn. **Quality & Quantity**, 1-40. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01562-y>
2. **Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia: formação intercultural e bilíngue de professores indígenas no Paraná**. Guarapuava, Pr: Unicentro, 2019. 99p. (Caderno de Educação do Campo v.9).